

GLOBAL SOG‘LIQNI SAQLASH TIZIMIDAGI O‘ZGARISHLAR: PANDIMIYALAR VA ULARNING OLDINI OLISH

O‘ktamov Madadjon O‘ktam o‘g‘li

Shahrisabz davlat pedagogika institute “Informatika va uni o‘qitish metodikasi”
kafedrasi o‘qituvchisi
oktamovm03@mail.ru

Abduraxmanova Nozima Akbar qizi

Shahrisabz davlat pedagogika institute “Matematika” yo‘nalishi talabasi
abduraxmonovanozima908@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqola global sog‘liqni saqlash tizimidagi o‘zgarishlar, pandimiyalar paytida yuzaga keladigan dolzarb muammolar va ularning oldini olish bo‘yicha chora-tadbirlarni tahlil qilishga bag‘ishlangan. Unda xalqaro sog‘liqni saqlash tizimining pandimiyalarga qarshi kurashdagi roli, vaksinalar va turli profilaktik vositalarni ishlab chiqish, kasalliklarni monitoring qilish va nazorat ostida ushlab turishning zamonaviy texnologiyalari haqida so‘z yuritiladi.

Аннотация: Данная статья посвящена анализу изменений в мировой системе здравоохранения, актуальным проблемам, возникающим во время пандемий, и мерам их предотвращения. В нем говорится о роли международной системы здравоохранения в борьбе с пандемиями, разработке вакцин и различных профилактических средств, современных технологиях мониторинга и контроля заболеваний.

Annotation: This article is devoted to the analysis of changes in the global healthcare system, current problems that arise during pandemics, and measures to prevent them. It talks about the role of the international health system in the fight against pandemics, the development of vaccines and various preventive tools, modern technologies for disease monitoring and control.

Kalit so‘zlar: Global sog‘liqni saqlash tizimi, pandimiyalar, COVID-19, ispan grippi, SARS, Ebola, vaksinalar, profilaktika, tibbiy innovatsiyalar, xalqaro hamkorlik, sog‘lom turmush tarzi, sog‘liqni saqlash siyosati.

Ключевые слова: Глобальная система здравоохранения, пандемии, COVID-19, испанский грипп, атипичная пневмония, Эбола, вакцины, профилактика, медицинские инновации, международное сотрудничество, здоровый образ жизни, политика здравоохранения.

Key words: Global health system, pandemics, COVID-19, Spanish flu, SARS, Ebola, vaccines, prevention, medical innovations, international cooperation, healthy lifestyle, health policy.

Bugungi kunda pandimiyalar global miqyosda eng katta xavflardan biri sifatida namoyon bo‘lib, insoniyatning sog‘liqni saqlash tizimi va iqtisodiyotiga jiddiy tahdid solmoqda. So‘ngi yillarda dunyo miqyosida global pandimiyalarning tez-tez yuz berishi bilan bog‘liq murakkab muammolarga duch kelinmoqda. Pandimiyalar tarix davomida ham insoniyat hayotiga jiddiy ta‘sir ko‘rsatib kelgan. Ammo bugungi kunda ular nafaqat sog‘liqni saqlash tizimlariga, balki iqtisodiyot, ta‘lim, transport va boshqa sohalarga ham bevosita xavf solmoqda. Ayniqsa, COVID-19 pandemiyasi bu xavfni butun dunyo uchun yanada yaqqol namoyon qildi. Ushbu pandimiya insoniyatni global sog‘liqni saqlash tizimidagi zaif tomonlar bilan yuzlashtirdi, tibbiyot tizimlarining cheklovlarini va pandimiyalarga qarshi kurashishda samarali yondashuvlarning muhimligini yana bir bor namoyon etdi. Shu sababli pandimiyalarni oldini olish va sog‘liqni saqlash tizimlarini mustahkamlash masalalari hozirgi kunda eng dolzarb mavzular qatoriga kiradi. Globallashuv va transport tarmoqlarining rivojlanishi tufayli infeksiyon kasalliklarning bir mamlakatdan boshqa mamlakatga o‘tishi qisqa vaqt ichida butun dunyoni qamrab olishga olib keladi. Insoniyatni qiyin ahvolga solgan va sog‘liqni saqlash tizimlariga ulkan yuk bo‘lgan pandimiyalar: COVID-19, ispan grippi, SARS, Ebola va boshqa ko‘plab kasalliklardir. Ushbu kasalliklar nafaqat sog‘liqni saqlash tizimiga ta‘sir ko‘rsatgan, balki iqtisodiy faoliyatni ham to‘xtatib, ishchi kuchining yetishmasligi va tibbiy resurslarning yetishmasligi kabi jiddiy muammolarni keltirib chiqargan. Shu bilan birga, kasalliklarning oldini olish va profilaktikabo‘yicha samarali chora-tadbirlarni ishlab chiqish, aholini gigiyena qoidalariga rioya qilishga undash va sog‘lom turmush tarzini targ‘ib qilish kabi masalalar dolzarb bo‘lib qolmoqda. Pandimiyalarni boshqarishning eng katta qiyinchiligi, kasallikning qanchalik tez tarqalayotganini oldindan bilmaslikdir. Shuning uchun, pandimiyalarni oldini olish va ularni boshqarishda samarali tizimlarning yaratilishi zarur bo‘lgan global muammo sifatida qoladi.

Global pandimiyalarni nazorat qilish uchun xalqaro hamkorlikni rivojlantirish muhim ahamiyat kasb etadi. Jahon sog‘liqni saqlash tashkiloti (WHO) kabi tashkilotlarning pandimiyalarga qarshi strategiyalarni ishlab chiqish va ularga qarshi kurashda ko‘rsatgan yordami bu sohada xalqaro birgalikdagi sa‘y-harakatlarning ahamiyatini tasdiqlaydi. Ammo pandimiyalarning oldini olish uchun bunday

hamkorlik yanada kengaytirilishi va tizimli asosda amalga oshirilishi lozim. Xalqaro hamkorlik nafaqat vaksinalarni ishlab chiqish, balki resurslar almashish va malakali mutaxassislarni joylashtirishga ham yordam beradi.

Pandimiyalarni oldini olishda ommaviy axborot vositalarining roli katta. Ommaviy axborot kompaniyalari orqali aholi orasida xabardorlikni oshirish, gigiyena qoidalarini targ'ib qilish, sog'lom turmush tarzini shakllantirish va kasalliklarni oldini olishning samarali usullarini o'rgatish mumkin. Xalqni xabardor qilish va kerakli choralarni ko'rish pandemiyaning tez tarqalishini to'xtatishga yordam beradi. Ommaviy axborot vositalari pandemiyalar paytida xavf haqida tezkor va ishonchli ma'lumot yetkazib beradi. Masalan, COVID-19 pandemiyasi davrida dunyo bo'ylab televideniya, radio va internet resurslari orqali aholini virusning tarqalish yo'llari, xavfsizlik choralari rioya qilish va vaksina olish zarurati haqida xabardor qilishgan. Natijada, jamoatchilik gigiyena qoidalariga rioya qilish, niqob taqish va ijtimoiy masofani saqlash kabi choralarni qabul qilishga tayyor bo'ldi.

Pandemiyalar davrida soxta va yolg'on ma'lumotlarning tarqalishi katta muammo hisoblanadi. Ommaviy axborot vositalari ushbu ma'lumotlarni rad etish va ishonchli manbalardan ma'lumot taqdim etish orqali jamiyatni noto'g'ri qarorlardan himoya qiladi. COVID-19 davrida vaksinalar haqida noto'g'ri fikrlar va qo'rqinchli ma'lumotlarning tarqalishiga qarshi ko'plab xalqaro va mahalliy axborot vositalari sog'liqni saqlash mutaxassislari fikrlarini keng yoritdi.

Bugungi kunda global sog'liqni saqlash tizimi jiddiy sinovlarni boshdan kechirmoqda. Pandemiyalar, atrof-muhit ifloslanishi, demografik o'zgarishlar va yuqumli kasalliklarning kengayishi sog'liqni saqlash tizimiga yangi talablarni qo'yimoqda. Ushbu qiyinchiliklarga moslashish uchun global sog'liqni saqlash tizimida qator o'zgarishlar amalga oshirilmoqda. Texnologiyalarning tez sur'atlarda rivojlanishi sog'liqni saqlash tizimiga yangi imkoniyatlar yaratmoqda. Telemeditsina orqali bemorlarga masofadan maslahat berish va davolash xizmati ko'rsatish pandemiyalar davrida muhim vositaga aylandi. Pandemiyalarning tibbiyot tizimiga salbiy ta'siri tibbiy infratuzilmani modernizatsiya qilish zaruratini ko'rsatdi.

Pandemiyalar insoniyat tarixining turli bosqichlarida uchrab kelgan. Eng qadimgi pandemiyalar ma'lum bir hududga cheklangan bo'lsa-da, global savdo yo'llari, migratsiya va urushlar orqali ular keng miqyosda tarqalgan. Endi esa shu kabi pandemiyalar va ularning oqibatlari haqida so'z yuritamiz. Miloddan avvalgi 430-yilda Yunonistonda Afina aholisining uchdan bir qismining qirilib ketishiga sabab bo'lgan pandemiya turi vabo (tif, chechak) tarqaldi. 1347-1351-yillarda Yevropada taxminan 75-200 million odamning hayotiga zomin bo'lgan kasallik o'lat

paydo bo‘ladi. Bu kasallik kemalar orqali Osiyoga ham tarqaladi. 1918-yilga kelib esa H1N1 virusidan kelib chiqqan ispan grippi dunyo miqyosi bo‘yicha 50 milliondan ortiq kishilarning hayotiga zomin bo‘ldi. 2019- yilga kelib SARS-CoV-2 virusidan kelib chiqqan va dunyo sog‘liqni saqlash tizimlariga katta ta‘sir ko‘rsatib, millionlab odamlarning o‘limiga sabab bo‘lgan pandemiyasi turi COVID-19 paydo bo‘ldi. Ushbu pandemiyalarga qarshi kurashish uchun tarix davomida bir qator tadqiqotlar va metodikalar ishlab chiqilgan. Bunga misol qilib zamonaviy epidemiologiya fanining asoschilaridan bo‘lgan ingliz olimi Jon Snou 1854-yilda vabo kasalligining sababini o‘rganib chiqqanini aytishimiz mumkin. Va u kasallik tarqalishi suv manbalaridan kelib chiqqanligini aniqlagan. 1796-yilda esa ingliz olimi Edvard Jennir birinchi bo‘lib chechek kasalligiga qarshi vaksina ishlab chiqdi. Uning ishlari zamonaviy vaksinatsiyasi amaliyotining asosini yaratdi va dunyo bo‘ylab millionlab insonlarning hayotini saqlab qoldi. 19-asr oxirlarida Lui Paster va Robert Kox bakteriyalar va viruslarning yuqumli kasalliklarni keltirib chiqarishini isbotladilar. Bu kashfiyotlar kasalliklarga qarshi antibiotiklar va viruslarga qarshi dori vositalarini ishlab chiqilishida asos bo‘ldi. Yaqin o‘tmishda paydo bo‘lgan COVID-19 pandemiyasiga qarshi bir nechta vaksinalar ishlab chiqildi va millionlab insonlarni himoya qilish uchun keng ko‘lamda qo‘llanildi. Bu pandemiyaga qarshi qollangan eng asosiy vaksinalardan biri Pfizer-BioNTech vaksinasidir. Bu vaksinalar AQShning farmatsevtika kompaniyasi va Germaniyaning biotexnologiya kompaniyasi tomonidan ishlab chiqilgan. Vaksina 2020-yilning dekabr oyida birinchi marta foydalansh uchun tasdiqlandi. Sinovlar natijasi shuni ko‘rsatdiki bu vaksina insonlarni COVID-19ning og‘ir shakllaridan va o‘limdan yuqori darajada himoya qildi. Dastlabki ma‘lumotlarga ko‘ra, samaradorligi 95% ga teng bo‘lib, keyinchalik yangi variantlarga nisbatan ham o‘z samaradorligini saqlab qoldi. Turli vaksinalarning yaratilishi va tadqiqotlar global sog‘liqni saqlash tizimida sezilarli yutuqlarga erishilganligining yaqqol namoyonidir. Bunda xalqaro hamkorlikni kuchaytirish, innovatsion texnologiyalarni qo‘llash va global darajada profilaktika strategiyalarini amalga oshirish orqali kelgusida pandemiyalarning salbiy ta‘sirini kamaytirish mumkinligi ko‘rib chiqildi.

Global sog‘liqni saqlash tizimidagi o‘zgarishlar va pandemiyalarning oldini olish masalasi zamonamizning eng muhim mavzularidan biridir. Pandemiylar insoniyat tarixida ko‘p bor takrorlangan bo‘lsa-da, so‘nggi COVID-19 pandemiyasi bizga global tizimlarning zaif tomonlarini ochib berdi va ularni takomillashtirish zarurligini ko‘rsatdi. Hozirgi kunda xalqaro hamkorlik, ilmiy tadqiqotlar va texnologiyalarning rivojlanishi pandemiyalarga qarshi kurashda muhim ahamiyat

kasb etmoqda. Vaksinalarning ixtiro qilinishi va ulardan keng foydalanish pandemiyalarni boshqarishda ulkan yutuq bo'ldi. Ammo vaksinalar samaradorligi faqat ularning mavjudligi bilan cheklanmaydi; bu jarayon sog'liqni saqlash tizimining barqarorligi, aholining xabardorligi va iqtisodiy imkoniyatlar bilan ham bog'liqdir. Global sog'liqni saqlash tizimlari pandemiyalarning oldini olish va ularning oqibatlarini kamaytirishda hali ko'p ishlashi kerak. Buning uchun davlatlararo hamkorlikni kuchaytirish, innovatsion yechimlarni joriy etish va sog'liqni saqlash tizimini moliyalashtirishni oshirish muhimdir. Shu tariqa, pandemiyalarning oldini olish va ularni boshqarishda xalqaro tashkilotlar, davlatlar va jamoatlarning hamkorligi orqali barqaror tizimlar yaratilishi lozim. Bu sa'y-harakatlar nafaqat pandemiyalar, balki kelajakdagi boshqa sog'liqni saqlash muammolariga ham yechim bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Musurmanova, Yayra, and Jasmina Toshpo'lotova. "Iqtisodiyotni raqamlashtirish sharoitida iqtisodiy jarayonlar va moliyaviy munosabatlarning transformatsiyasi." *Nashrlar* (2024): 38-41.
2. Muhammadiyev, Alijon, and Shukurullo Aliqulov. "PROSPECTS OF USING COMPUTER TECHNOLOGIES IN MODERN EDUCATION." *Наука и технология в современном мире 3.3* (2024): 90-92.
3. Musirmonov, Shohboz, and Jasmina Toshpo'lotova. "Moliya bozorini rivojlantirishda yashil iqtisodiyotga o'tishining muammolari va yechimlari." *Nashrlar* (2024): 374-377.
4. O'G'Li, Madadjon O'Ktam. "Kuzatuv quduqlarida yer osti suvlarini gidrorejim parametrlarini masofaviy nazorat qilishning avtomatlashgan tizimlari." *Science and Education 2.12* (2021): 202-211.
5. Madadjon, O'Ktamov. "PEDAGOGIKA OLIY TA'LIM MUASSASALARI TALABALARINING INFORMATIKADAN AXBOROT-TEKNOLOGIK KOMPETENTLIGINI RIVOJLANTIRISH METODIKASI." *Academic research in educational sciences 4.CSPU Conference 1* (2023): 275-281.
6. Musurmanova, Yayra, and Jasmina Toshpo'lotova. "SHAXSLARDA TAVAKKALCHILIK BILAN BOG'LIQ VIRTUAL O'YINLARGA MOYILLIGINI PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI." *Universal xalqaro ilmiy jurnal 1.4* (2024): 776-777.

7. Musurmanova, Yayra, and Jasmina Toshpo‘lotova. "XXI ASR YOSHLARINING AXBOROT PSIXOLOGIK XAFSIZLIGINI TA’MINLASH MASALALARI." *Universal xalqaro ilmiy jurnal* 1.4 (2024): 445-447.
8. Октамов, Мададжон, Жасмина Тошполотова, and Яйра Мусурманова. "Aniq fanlarni o‘qitishda zamonaviy pedagogik texnologiyalarni qo‘llagan holda dars jarayonlarini tashkil etish." *Новый Узбекистан: наука, образование и инновации* 1.1 (2024): 432-434.
9. Toshpo‘lotova, Jasmina, and Yayra Musurmanova. "CURRENT ISSUES OF TEACHING UZBEK AND RUSSIAN LANGUAGES IN THE PROCESS OF GLOBALIZATION." *Models and methods in modern science* 3.6 (2024): 187-191.
10. Musurmanova, Yayra, and Jasmina Toshpo‘lotova. "TEXNIKA OLIY TALIM MUASSASALARIDA XORIJIY TILLARNI O‘QITISHNING DOLZARB MASALALARI." *Прикладные науки в современном мире: проблемы и решения* 3.3 (2024): 10-12.
11. Abdirozzoqov, Fayzulla, and Jasmina Tashpo‘lotova. "METHODS OF USING THE MYTEST PROGRAM IN THE ORGANIZATION OF FINAL CONTROL PROCESSES FOR STUDENTS OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS." *Молодые ученые* 2.8 (2024): 88-90.
12. Toshpo‘lotova, Jasmina, and Yayra Musurmanova. "TA’LIM TIZIMIGA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNI JORIY ETISH VA INTEGRATSIYALASH MASALALARI." *Общественные науки в современном мире: теоретические и практические исследования* 3.3 (2024): 46-49.
13. oglu Oktamov, Madadjon Oktam. "Kuzatuv quduqlarida yer osti suvlarini gidrorejim parametrlarini masofaviy nazorat qilishning avtomatlashgan tizimlari."